

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Э.Э. Исаев

© Самостоятельный соискатель Научно-исследовательского института криминологии
Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18378120>

Аннотация. В данной статье с научно-правовой точки зрения проанализированы вопросы развития общей и индивидуальной профилактики правонарушений несовершеннолетних. В исследовании освещены существующие организационно-правовые проблемы в национальном законодательстве и правоприменительной практике, недостаточная систематизация межведомственного взаимодействия субъектов профилактики, а также факторы, влияющие на эффективность механизмов раннего выявления и адресной помощи. Кроме того, на основе международных стандартов и опыта развитых стран научно обоснована неразрывная связь между общей профилактикой (пропаганда, оздоровление социальной среды) и индивидуальной профилактикой (кейс-менеджмент, программы индивидуальной реабилитации, психологическое и социальное сопровождение). В статье разработаны практические предложения по поэтапному переходу профилактической системы от «репрессивно-контрольного» подхода к «социально-реабилитационной» модели, оценке рисков и потребностей, интеграции цифровых данных, а также внедрению элементов диверсии и восстановительного правосудия.

Ключевые слова: несовершеннолетние; профилактика правонарушений; общая профилактика; индивидуальная профилактика; ранняя интервенция; группа риска; кейс-менеджмент; индивидуальная реабилитация; межведомственное сотрудничество; диверсия; восстановительное правосудие; цифровая интеграция.

В современных условиях социально-экономической и цифровой трансформации вопрос предупреждения правонарушений несовершеннолетних является одним из важнейших направлений обеспечения общественной безопасности.

Правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, оказывают негативное влияние не только на уровень преступности, но и на социализацию детей, их правосознание и будущие жизненные ориентиры. В связи с этим совершенствование механизмов общей и индивидуальной профилактики приобретает актуальное значение как социальное обязательство государства.

В условиях реализации стратегии «Узбекистан – 2030» и построения правового государства вопрос трансформации механизмов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних приобретает особую актуальность. Анализ криминогенной ситуации и правоприменительной практики показывает необходимость перехода от декларативно-карательных методов к научно обоснованной системе раннего предупреждения отклоняющегося (девиантного) поведения. Конституция является основным законом государства.

Она определяет государственное устройство, систему власти и органов управления, порядок их формирования и компетенцию, избирательную систему, права, свободы и обязанности граждан, взаимодействие общества и личности, а также судебную систему и взаимодействие государства и общества[8].

Изучение статистических данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан и информации Министерства внутренних дел демонстрирует нестабильную динамику подростковой преступности. Если в 2023 году количество несовершеннолетних, совершивших преступления, выросло на 15,6% по сравнению с 2022 годом (до 3599 человек), то по итогам 2024 года зафиксировано определенное снижение данного показателя (до 3364 человек или на 6,5%)[1]. Однако абсолютные цифры по-прежнему вызывают тревогу.

В структуре преступности несовершеннолетних, согласно классификации stat.uz, преобладают такие деяния, как хищение чужого имущества и кражи из корыстно-насильственных побуждений (ст. 169 УК РУз), мошенничество (ст. 168 УК) и хулиганство (ст. 277 УК). Особую озабоченность вызывает рост участия несовершеннолетних в незаконном обороте психотропных веществ и киберпреступлениях, что свидетельствует о смещении криминальных интересов молодежи в цифровую среду.

Эффективность индивидуальной профилактики напрямую зависит от слаженности действий субъектов, входящих в государственную систему профилактики безнадзорности. Практический анализ деятельности данных органов выявил ряд системных проблем. Мы можем рассмотреть это на следующих примерах:

Во-первых, декларативность и разрывы в исполнительской дисциплине в деятельности Комиссий по вопросам детей. Несмотря на то, что правовой статус Комиссий по вопросам детей (при хокимиятах) определен как основное звено, координирующее систему профилактики правонарушений несовершеннолетних, анализ правоприменительной практики показывает наличие серьезных системных недостатков в деятельности данной структуры. В частности, деятельность комиссий часто осуществляется в режиме «реакции после свершившегося факта» (post-factum) и не может в полной мере выполнять функцию ранней профилактики.

Анализируя реальное положение дел на практике, следует отметить, что неэффективность работы цепочки «махалля – школа – семья – органы внутренних дел» сегодня признается и высшим руководством страны. В качестве примера, согласно данным, озвученным на видеоселекторном совещании под председательством Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева 11 апреля 2023 года, в стране насчитывается 29 тысяч молодых людей, входящих в «красную» категорию (трудновоспитуемые, склонные к правонарушениям), и система работы с ними оценена как неудовлетворительная.

Подверглось критике то, что на практике хокимы районов (председатели комиссий) вместо адресной работы с этой категорией молодежи переложили данную задачу на исполнителей нижнего звена[2].

Также из практики правоохранительных органов известно, что во многих случаях несовершеннолетние, совершившие тяжкие преступления (например, обвиняемые по статьям 97 или 104 УК), хотя и состояли документально на «профилактическом учете»,

Oktabr, 2025-Yil

утвержденная Комиссией «Программа индивидуальной реабилитации» (ПИР) существовала только на бумаге. Проблема заключается в том, что данные программы, составляемые секретарями Комиссии, носят шаблонный характер, и содержание мер, разработанных для одного подростка (с изменением даты и Ф.И.О.), копируется в личное дело другого. В результате реальные проблемы в семейной среде подростка (конфликтная семья, безработные родители, психологическое давление) остаются без внимания, и профилактические меры заканчиваются безрезультатно.

Данная ситуация приводит к нарушению принципа индивидуализации, закрепленного в «Руководящих принципах ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних» (Эр-Риядские принципы) [3], и превращает деятельность Комиссии в бюрократическое препятствие.

Исходя из вышеизложенного анализа, в качестве научного решения по совершенствованию системы профилактики несовершеннолетних можно предложить следующее: **во-первых**, трансформировать деятельность Комиссий по вопросам детей из административно-контрольной в социально-реабилитационную службу путем формирования постоянных рабочих групп из профессиональных социальных работников (case-manager) и психологов; **во-вторых**, при разработке программ индивидуальной профилактики отказаться от субъективного подхода и внедрить в практику «Национальные индикаторы оценки криминогенного риска и потребностей», основанные на международных стандартах (SAVRY, PCL:YV).

SAVRY и PCL: YV – это инструменты научно обоснованной (evidence-based) оценки поведения несовершеннолетних, широко применяемые в западной криминологии и ювенальной психологии.

SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth – Структурированная оценка риска насилия у молодежи) – это профессиональное руководство (методика), разработанное для оценки риска совершения насилия или преступления в будущем у подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Возникает естественный вопрос: какой результат даст внедрение этой методики в национальную практику? В настоящее время инспекторы-психологи при признании подростка «трудновоспитуемым» часто опираются на субъективное мнение (поведение в школе, одежда, единичный конфликт). SAVRY же анализирует 24 конкретных фактора, разделенных на 4 группы: **первая** – исторические факторы (Historical), подразумевающие прошлое насилие, совершение преступления в раннем возрасте, отсутствие родительского контроля; **вторая** – социальные (ситуативные) факторы (Social/Contextual), подразумевающие негативное влияние сверстников, стресс в семье, криминальную среду; **третья** – индивидуальные (клинические) факторы (Individual/Clinical), подразумевающие неумение управлять гневом, отсутствие сострадания (эмпатии), импульсивность; **четвертая** – защитные факторы (Protective Factors), что является наиболее важным.

Соответственно, индивидуальные программы должны быть направлены на усиление именно защитных факторов, выявленных на основе методики SAVRY.

Значимость этой методики заключается в том, что она оценивает не только «плохие» стороны, но и то, что может удержать ребенка от преступления (например, интерес к спорту, наличие сильного наставника, привязанность к школе).

Также тест **PCL: YV** (Psychopathy Checklist: Youth Version – Шкала психопатии Харе: версия для подростков) является адаптированным для подростков вариантом известного теста, разработанного Робертом Харе, и служит в основном для выявления глубоких психологических отклонений (психопатических черт) в личности подростка. Он проверяет наличие у подростка по 20 показателям следующих черт: межличностные отношения: изворотливость (манипуляция), лживость, чрезмерная самовлюбленность; аффективная сфера: отсутствие чувства вины, жестокость, поверхностность чувств; образ жизни: бесцельность, паразитизм (жизнь за чужой счет), импульсивность; антисоциальное поведение: систематическое нарушение правил, криминальная склонность.

Этот метод необходим не для того, чтобы ставить всех подряд на «профилактический учет», а для выделения тех, кому нужна медико-психологическая помощь. Например, метод работы с ребенком, совершившим обычное хулиганство, и с ребенком, набравшим высокий балл по PCL:YV (жестоким), должен кардинально различаться.

Одним из основных недостатков национальной системы профилактики является отсутствие стандартов «оценки риска» (risk assessment). Целесообразно внедрить методики, прошедшие научную апробацию в опыте развитых стран, такие как SAVRY и PCL:YV, адаптировав их к местному менталитету. Это даст эффект в двух аспектах: **первое** – правильное распределение ресурсов, то есть не устанавливать излишний контроль над подростками с низким уровнем риска; **второе** – применение адресных мер, то есть возможность точной диагностики того, в какой именно сфере (семья, психика или среда) имеется проблема у подростков с высокой вероятностью совершения преступления (набравших высокий балл по SAVRY).

Во-вторых, перевод штата школьных инспекторов-психологов из системы Национальной гвардии в систему Министерства внутренних дел на практике привел к **функциональному конфликту** (conflict of functions). С одной стороны, как «инспектор», они ответственны за выявление и наказание административных правонарушений, с другой стороны, как «психолог», должны защищать ребенка и оказывать психологическую поддержку. В мировой криминологии это называется «ролевым конфликтом» (role conflict).

Поскольку на практике показатель эффективности (KPI) сотрудника ОВД часто измеряется количеством раскрытых преступлений или составленных протоколов, деятельность уклоняется в сторону «карательного» (репрессивного) характера.

Инспекторы-психологи во многих случаях привлекаются к работам, не входящим в их непосредственные обязанности (охрана общественного порядка, ночные рейды, бумажная волокита). В результате вместо индивидуальной психологической беседы с подростком из «группы риска» в школе ограничиваются лишь получением «объяснительной». Это приводит к потере доверия ребенка к инспектору и восприятию его как «представителя карательного органа».

Oktabr, 2025-Yil

В связи с этим целесообразно демилитаризировать должность инспектора-психолога или разделить задачи: для правопорядка – инспектор, для психического состояния – увеличить в школах штат клинических психологов в гражданском статусе. Также необходимо в обязательном порядке внедрить в их деятельность элементы «восстановительного правосудия» (restorative justice) (например, службу школьной медиации).

В-третьих, самым большим недостатком сотрудничества между субъектами профилактики (ОВД, школа, махалля, здравоохранение) является отсутствие единой цифровой экосистемы. Это приводит к «информационной асимметрии», то есть участковый инспектор не знает о проблеме, известной школе, а школьный психолог не знает о семейном скандале, известном участковому.

Согласно действующему порядку, обмен информацией часто осуществляется через бумажные запросы или совещания. Этот процесс требует много времени, и в результате профилактические меры принимаются «после совершения события» (постфактум).

Например, пока администрация школы сообщит в ОВД о том, что подросток перестал посещать занятия, ребенок может остаться без надзора и успеть совершить правонарушение.

Следовательно, для эффективного решения таких институциональных проблем целесообразно создать Межведомственную электронную базу данных («**E-Bolalar himoyasi**» / «Защита детей») и интегрировать в нее всех субъектов. При этом, когда уровень риска ребенка меняется (например, развод родителей или драка в школе), система должна автоматически отправлять «сигнал» соответствующим ответственным лицам (психологу, инспектору).

В-четвертых, существующая рейтинговая система оценки деятельности образовательных учреждений служит основным детерминантом латентных (скрытых) правонарушений. Для директора школы или учителя признание факта совершения преступления учеником ведет к снижению рейтинга учреждения и административному наказанию.

По этой причине происходящие в школах насилие (буллинг), вымогательство и мелкие кражи решаются во внутреннем порядке под маской «принятия педагогических мер» и не включаются в официальную статистику. Эта практика вызывает «ложное чувство безопасности» и формирует у подростка синдром безнаказанности. Впоследствии эти подростки попадают в поле зрения правоохранительных органов только тогда, когда совершают более тяжкое преступление.

Для эффективного решения таких проблем целесообразно отделить (декаплинг) рейтинг образовательного учреждения от фактора преступности. Напротив, необходимо внедрить систему поощрения не за сокрытие проблемы, а за ее раннее выявление и сообщение в органы профилактики.

В-пятых, нынешняя модель деятельности органов опеки направлена в основном на правовой формализм (устройство ребенка, защита имущества), а функция социальной службы (social work) не развита.

Oktabr, 2025-Yil

Отсутствие в системе института квалифицированного «социального работника» (social worker) приводит к неэффективности в работе с кризисными семьями.

Сотрудник органа опеки вмешивается в дела семьи только тогда, когда ситуация становится крайне острой (возникает угроза жизни ребенка). На начальной стадии семейных конфликтов (финансовые трудности, начало злоупотребления алкоголем) нет специалиста, системно работающего с семьей. В результате система борется только с последствиями (лишение родительских прав), хотя на ранней стадии семью можно было сохранить.

Для положительного решения таких практических проблем необходимо создать при органах опеки «Службу социальной поддержки семьи» и принять на работу не юристов, а специально подготовленных социальных работников. Их задачей должно быть не наказание, а содействие семье в выходе из кризиса.

В-шестых, хотя в общей динамике преступности несовершеннолетних в Республике Узбекистан наблюдаются позитивные изменения, сохраняется тревожная тенденция роста правонарушений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и сильнодействующими лекарственными препаратами. Анализ показывает, что сегодня среди подростков место «традиционных» наркотических средств (анаша, опий) занимают дешевые и легкодоступные синтетические наркотики и аптечные препараты.

В профилактике наркомании и зависимости от психотропных веществ среди несовершеннолетних существует диспропорция между медицинской тайной (конфиденциальностью) и правовым принуждением. Правовые последствия постановки на наркологический учет (ограничения при трудоустройстве в будущем, получении водительских прав) вынуждают подростков избегать медицинской помощи.

Опираясь на официальные источники и данные, приведенные на заседаниях Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан[4], можно описать ситуацию следующим образом:

Во-первых, в последние годы (2022-2025) возросло число молодых людей, участвующих в незаконном обороте наркотических средств. В частности, по данным Министерства внутренних дел, доля молодых людей в возрасте 18-30 лет среди лиц, совершивших преступления, связанные с наркотиками, значительно высока, что свидетельствует о том, что корни проблемы уходят в школьный и колледжный возраст. За последние 3 года резко возрос объем синтетических наркотических средств, изъятых правоохранительными органами. Тревожным является тот факт, что основными клиентами интернет-«наркомагазинов» (Telegram-ботов) являются именно подростки и молодежь, хорошо разбирающиеся в цифровых технологиях.

Среди несовершеннолетних широко распространяется немедицинское потребление лекарственных средств, включенных в список сильнодействующих веществ, но используемых в медицинских целях (например, известные в незаконном обороте как «Регален», «Тропикамид», «Зардекс» и др.). Именно этот вид полинаркомании составляет около 30-40% выявленных наркологических заболеваний по республике.

Во-вторых, официальная статистика не отражает в полной мере истинный масштаб проблемы. Это объясняется следующими факторами:

• *Пробел в учете* — количество несовершеннолетних, состоящих на официальном наркологическом учете, относительно невелико (несколько сотен), хотя количество

подростков в состоянии опьянения, выявляемых в ходе профилактических мероприятий (рейдов) ОВД, в несколько раз больше.

• *Стигматизация* — родители, опасаясь за будущее ребенка (трудоустройство, учеба), стараются лечить его не в официальном наркологическом диспансере, а у скрытых частных лекарей или в домашних условиях.

• *Новые виды веществ* — из-за того, что некоторые новые синтетические вещества (дизайнерские наркотики) не сразу выявляются в анализе крови или их не успевают включить в законодательный «Список запрещенных веществ», подростки остаются вне ответственности и учета.

Анализ факторов, приведенных в таблице выше (прим. переводчика: ссылка на таблицу в тексте подразумевает структурированные данные), свидетельствует о том, что уровень наркомании и зависимости от психотропных веществ среди несовершеннолетних может быть в несколько раз выше, чем отражено в официальной статистике (высокий показатель латентности). Эта ситуация порождает два серьезных системных противоречия: **Во-первых**, существующие правовые механизмы (принудительный учет) заставляют родителей скрывать болезнь ребенка. В результате «страх стигматизации» ставится выше здоровья и жизни ребенка. Это создает почву для перехода болезни в тяжелую стадию и совершения общественно опасных деяний; **Во-вторых**, скорость обновления наркорынка (новые синтетические формулы) опережает скорость идентификации и внесения запретов в законодательство правоохранительными органами.

В связи с этим возникает необходимость отказа от парадигмы «карательного контроля» в системе профилактики и внедрения модели «медико-социальной помощи», гарантирующей анонимность. В противном случае разрыв (вакуум) между официальной статистикой и реальной жизнью будет продолжать расширяться.

Исходя из вышеизложенного, целесообразно привести следующие проблемы в качестве фактического основания: **первое**, недостаточная компетенция школьных психологов, то есть большинство психологов в образовательных учреждениях не обладают специальными клиническими знаниями для визуального определения ранних признаков наркомании у подростка (изменение зрачков, резкие изменения в поведении, признаки «ломки»); **второе**, отсутствие гарантии анонимности или ее недостаточная надежность, то есть, согласно действующему законодательству, если врач выявит подростка с признаками наркомании, он обязан сообщить об этом в правоохранительные органы. Это формирует неверное понятие «медицина – орудие наказания» и закрывает путь к раннему обращению.

Анализ показывает, что сегодня изменился профиль наркомании среди несовершеннолетних: происходит процесс трансформации от классических наркотических веществ к синтетическим и психотропным лекарственным препаратам (аптечная наркомания). Это требует от системы профилактики отказа от старых методов, усиления мониторинга в киберпространстве и внедрения в школах практики наркопостов (скрининг-тестов) с согласия родителей.

Соответственно, необходимо расширить сеть «Кабинетов анонимной медико-психологической консультации» для несовершеннолетних и внести изменения в законодательство, предоставляющие гарантию лечения подростка (или его родителей) при

Oktabr, 2025-Yil

добровольном обращении без постановки на официальный «наркологический учет» и без уведомления правоохранительных органов.

В-седьмых, деятельность молодежных лидеров в махаллях часто основана на принципе «легко достижимых результатов» (low-hanging fruit). Они склонны работать больше с активной, инициативной молодежью (участниками «Пяти инициатив»), а слой населения, оторванный от общества, безработный и не учащийся (NEET — Not in Education, Employment, or Training), остается без внимания.

По статистическим данным, основная часть правонарушений совершается именно праздной и безнадзорной молодежью. Однако показатели KPI молодежного лидера часто зависят от количества проведенных мероприятий и охвата участников. Привлечение «трудновоспитуемого» подростка к мероприятию сложно и требует времени, поэтому лидеры предпочитают работать с «готовой» активной молодежью.

Целесообразно коренным образом изменить критерии оценки (KPI) деятельности молодежных лидеров, при этом основная оценка должна даваться не за количество мероприятий, а именно за то, насколько социализирована молодежь категории NEET и состоящая на профилактическом учете (трудоустройство, обучение профессии).

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным внедрение следующих мер для повышения эффективности системы профилактики:

Первое. Создание Единой национальной электронной базы «Дети в опасности» путем интеграции данных МВД, Министерства здравоохранения, МДШО и Национальной гвардии. Это устраним дублирование в учете и обеспечит мониторинг судьбы ребенка в режиме реального времени;

Второе. Внедрение элементов ювенальной юстиции, то есть расширение полномочий Детского омбудсмана по независимой проверке фактов жестокого обращения в закрытых учреждениях, а также создание специализированных ювенальных судов, направленных не на наказание, а на ресоциализацию;

Третье. Развитие института наставничества («Устоз-шогирд»), то есть законодательное закрепление статуса «общественного воспитателя» из числа авторитетных представителей махалли и сферы спорта, а также их материальное стимулирование за успешную социализацию подростка;

Четвертое. Усиление профилактики через занятость, в частности, разработка органами труда котируемых рабочих мест со специальным гибким графиком работы для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Поскольку отсутствие легального дохода является основным фактором корыстных преступлений.

В целях устранения выявленных выше системных проблем предлагается внести следующие изменения и дополнения в действующее законодательство Республики Узбекистан:

Во-первых, целесообразно внести дополнение следующего содержания в статью 23 (Организация проведения индивидуальной профилактической работы) Закона Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» [5]: *«План ведения индивидуальной профилактической работы составляется на основе национальных индикаторов оценки криминогенного риска и*

Oktabr, 2025-Yil

потребностей несовершеннолетнего. При этом за каждым несовершеннолетним закрепляется отдельный социальный работник (кейс-менеджер)». Данное изменение позволит имплементировать международные стандарты (SAVRY) в национальное законодательство и перевести профилактику от субъективной оценки к научной диагностике.

Во-вторых, в целях легализации цифровой интеграции в межведомственном обмене информацией целесообразно дополнить Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»[6] новой статьей 8-1 (Единая электронная база данных в системе профилактики) следующего содержания: *«Статья 8-1. Единая электронная база данных в системе профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Деятельность органов, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, координируется через единую межведомственную электронную информационную систему «Несовершеннолетние — социальная защита». Порядок внесения данных в систему и пользования ею определяется Кабинетом Министров».* Эта норма предотвратит «латентные» правонарушения и создаст правовую основу для мониторинга судьбы ребенка в режиме реального времени.

В-третьих, в целях внедрения альтернативных методов повышения ответственности родителей по делам несовершеннолетних целесообразно внести изменения в санкционную часть статьи 47 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности (КоАО) следующим образом: *Статья 47:*

- в санкции **первой части** после слов «влечет наложение штрафа в сумме от одной до пяти базовых расчетных величин» дополнить словами *«а также дополнительно к этому прохождению обязательных курсов родительства»;*

- в санкции **второй части** после слов «влечет наложение штрафа в сумме от пяти до десяти базовых расчетных величин» дополнить словами *«а также дополнительно к этому прохождению обязательных курсов родительства»;*

- в санкции **третьей части** после слов «влечет наложение штрафа в сумме от пяти до десяти базовых расчетных величин» дополнить словами *«а также дополнительно к этому прохождению обязательных курсов родительства»;*

- в санкции **четвертой части** после слов «влечет наложение штрафа в сумме от десяти до пятнадцати базовых расчетных величин или административный арест на срок до пятнадцати суток» дополнить словами *«а также дополнительно к этому прохождению обязательных курсов родительства»;*

- в санкции **пятой части** после слов «влечет наложение штрафа в сумме от десяти до пятнадцати базовых расчетных величин» дополнить словами *«а также дополнительно к этому прохождению обязательных курсов родительства»;*

- в санкции **шестой части** после слов «влечет наложение штрафа в сумме от пятнадцати до двадцати пяти базовых расчетных величин или административный арест на срок до пятнадцати суток» дополнить словами *«а также дополнительно к этому прохождению обязательных курсов родительства».* Повышение педагогической и правовой грамотности родителей эффективнее наказания в предупреждении повторных правонарушений.

Oktabr, 2025-Yil

В-четвертых, целесообразно внести в Закон Республики Узбекистан «О профилактике и лечении наркологических заболеваний»[7] новую статью 15-1 под названием «Особенности оказания наркологической помощи несовершеннолетним» следующего содержания: *«Статья 15-1. Особенности оказания наркологической помощи несовершеннолетним В случае добровольного обращения несовершеннолетнего лица или его законного представителя для лечения от наркомании или зависимости от психотропных веществ, им гарантируется оказание медико-психологической помощи на анонимной основе (без уведомления правоохранительных органов и без постановки на официальный диспансерный учет)»*. Данная норма послужит снижению скрытой (латентной) наркомании и реабилитации подростков на ранней стадии.

В-пятых, в целях предотвращения судимости и попадания в криминальную среду подростков, совершивших мелкие правонарушения, внедрить в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Республики Узбекистан норму **«Меры по отведению от судебного разбирательства (диверсия) для несовершеннолетних»** и механизм направления несовершеннолетнего лица, впервые совершившего преступление, не представляющее большой общественной опасности, в примирительную комиссию или на специальные воспитательные тренинги без возбуждения уголовного дела. Это является практическим выражением принципа «Восстановительного правосудия» (Restorative Justice) и позволяет вернуть подростка в общество, не вешая на него ярлык «преступника».

В-шестых, целесообразно установить в Законе Республики Узбекистан «Об образовании» и подзаконных актах нормы о том, что *«В случаях своевременного сообщения руководством учреждения в правоохранительные органы о правонарушениях, совершенных на территории образовательного учреждения или его учащимися, данный показатель не является основанием для снижения рейтинга учреждения»*. Эта норма будет побуждать администрацию школы не скрывать проблему, а раскрывать ее и сотрудничать.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что предлагаемые законодательные изменения послужат трансформации системы профилактики несовершеннолетних от репрессивно-контрольной модели к модели социально-реабилитационной и правовой защиты. Это, в свою очередь, соответствует международным обязательствам Узбекистана в области защиты прав детей, в частности Конвенции ООН и Эр-Риядским принципам.

Литературы

1. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/crime-and-justice-2>
2. Материалы протокола видеоселекторного совещания, проведенного под председательством Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева 11 апреля 2023 года по мерам повышения результативности работы в сфере молодежной политики. – Источник: <https://president.uz/uz/lists/view/6148> (Дата обращения: 16.12.2025).
3. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские принципы). Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/112. 14 декабря 1990 года. (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines). Adopted

and proclaimed by General Assembly resolution 45/112 of 14 December 1990.). UN.org - The Riyadh Guidelines.

4. Материалы сорок первого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан (По вопросам противодействия распространению наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи). 2023 год. – Источник: <https://senat.uz>.
5. Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» / <https://lex.uz/docs/1685726?ONDATE2=26.01.2022&action=compare>
6. Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» / <https://lex.uz/docs/1685726?ONDATE2=26.01.2022&action=compare>
7. Закон Республики Узбекистан «О профилактике и лечении наркологических заболеваний» // <https://lex.uz/docs/5069150>.
8. Maxsadov M.I., Adoption and improvement of the Constitution of the Republic of Uzbekistan / EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) || Volume: 5 | Issue: 9 | September 2020 | SJIF Impact Factor: 7.001 | ISI I.F.Value:1.241 | Journal DOI: 10.36713/epra2016 ISSN: 2455-7838(Online). 2020 EPRA IJR | Journal DOI: <https://doi.org/10.36713/epra2016> | www.eprajournals.com. P. 194-199.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH